

Gestores Governamentais: contra a recondução do país para o abismo e a escuridão

Edmar Roberto Prandini¹

Junho de 2021

A administração pública, no Brasil, é uma engrenagem realmente muito complexa. É normal que assim o seja, considerando o fato de que vivemos em país territorialmente enorme, com uma população muito grande, com uma economia muito diversificada e com muita inserção e inúmeras conexões na economia mundial.

Mas, a complexidade da realidade com que lidamos impõe buscar construir uma burocracia melhor: que assegure direitos, que registre fidedignamente as informações, que evite sobreposições hierárquicas ou operacionais, que evite redundâncias, que evite retrabalhos, que não desperdice as disponibilidades oferecidas pelas tecnologias (observse-se aqui: tecnologias não são máquinas mas racionalidades sobre como lidar com as coisas, o que implica dizer que nem sempre tecnologia depende de dispêndio financeiro para aquisição de equipamentos, mas se necessário, sim, também pela aquisição de máquinas, as mais ágeis, modernas e capazes, possíveis).

Há muitos anos, desde os esforços para reorganizar o país sob a lógica da democracia, após o regime ditatorial que vigorou no Brasil entre 1964 e 1985, esboçou-se um repensar sobre o perfil dos servidores públicos que pudessem responder a estes desafios, que tornaram-se ainda mais intensos com as crises internacionais, econômicas ou políticas, que se sucederam desde a aprovação da carta constitucional de 1988.

Uma das estratégias mais audaciosas consistia na composição de um quadro de pessoal intelectual e profissionalmente preparado, ao mesmo tempo em que socialmente consciente e politicamente orientado para os interesses de desenvolvimento da democracia substantiva, formal e materialmente falando, o que implica em valorização dos direitos de cidadania, da justiça social e da busca pela redução das disparidades econômicas entre as pessoas e regiões do país. Em nome dessa estratégia, aprovou-se (crescentemente, é bom que se diga) uma série de exigências aos interessados em integrar o serviço público, onde o principal instrumento de acesso foi o concurso público, com a correta decisão de conceder a estabilidade aos servidores públicos para afastá-los dos possíveis devaneios conjunturais de governantes eleitos para mandatos temporários quando tais governantes, ao invés de pensarem naqueles valores fundamentais do Estado democrático, pretendessem impor suas visões particularistas muitas vezes idiossincráticas senão mediocrizadoras da sociedade e da política.

1 **Edmar Roberto Prandini** é graduado em Filosofia e Mestre em Sociologia pela Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho” (Campus de Araraquara), com dissertação sobre o Orçamento Público e a Participação Popular. Desde junho de 2013, aprovado em Concurso Público, é servidor público estadual, na carreira de Gestão Governamental, do Governo do Estado de Mato Grosso. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6557513537654448> Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-1425-6774>. E-mail: edmarrp@yahoo.com.br

Num destes movimentos, as carreiras do serviço público foram sendo reestruturadas, algumas vezes com perfeita afinidade com as melhores premissas éticas e políticas sobre o Estado democrático e o serviço público, e revalorizadas salarialmente; outras vezes, com algumas incongruências lógicas e organizacionais; outras vezes, infelizmente, com a tentativa de tentar reter os avanços democráticos perpetuando características inadequadas. Estas trajetórias, conflitantes entre si, com maior ou menor velocidade, foram sendo implementadas nas esferas da União federal, nos governos estaduais e nos municípios.

Uma das proposições de mais alto nível, alinhadas com a perspectiva do Estado democrático de direito a serviço da cidadania, defendia a construção de carreiras cuja argumentação as apresentava como expressões das “carreiras típicas de Estado”: carreiras de planejamento de políticas públicas; de gestão dos serviços públicos; de gestão financeira e orçamentária; de regulação econômica; de fiscalização econômica, laboral e ambiental; de defesa da sociedade e da legalidade; de garantia de acesso à justiça; dentre outras.

Com alegria, hoje, aprovado em concurso público, integro os quadros de uma das carreiras típicas de Estado, em nível de governo estadual: a carreira denominada, no nosso caso, de gestores governamentais, que, em nível federal, recebe a nomenclatura de “Especialistas de Políticas Públicas e Gestão Governamental”.

Entretanto, são muitas as dificuldades. Na maioria das vezes, os gestores governamentais são sub-aproveitados.

Quadros altamente preparados, propositivos e operativos, por vezes esgrimindo argumentação qualificada, parecem incisivos contra pontos de vista frágeis ou insustentáveis senão pelo apelo à força ou à autoridade. Então, melhor que não tenham a oportunidade de se expressar, especialmente no que diz respeito às decisões de natureza mais estratégicas das políticas dos governos, tanto mais quanto mais limitadas sejam as autoridades governantes daquela ocasião.

Outras vezes, são relegados a dedicar-se à elaboração de “Planos” que, na prática, serão desprezados, porque os responsáveis por sua produção não terão a chance de conduzir sua implementação, o que demandaria poder deliberativo e de execução orçamentária e financeira, de tal modo que os “Planos” são transformados em declarações de “intenções” e de “anseios” e não em compromissos governamentais, destarte o fato de alguns serem até publicados ou, mais ainda, convertidos em leis, no contexto de governos que não são atenciosos ao cumprimento das leis, exceto as ditatoriais. Isto explica que muitos “Planos” sejam tão mal feitos, com declarações de metas impossíveis de realizar, com definição de estratégias totalmente desvinculadas dos objetivos que pretendiam implementar, com desalinhamento entre diagnóstico da realidade e intervenções planejadas. E, pasmem, a solução para planejamentos mal feitos não é corrigir os “planos” e dedicar-se à implementação de ações de política pública, mas exigir “relatórios” que fazem apenas a função de ocupar o tempo que deveria ser empregado na execução de correções operacionais.

Outras vezes, com frequência, são incumbidos a dedicar-se unicamente a funções operacionais de alcance limitadas, sem poder exercer qualquer análise crítica nem muito menos influenciar estruturalmente no governo em que atuam, desperdiçando a qualificação que permitiu-lhes a aprovação em concurso público. Então, ouve-se muito: as regras são “tais”, você não deve questioná-las!

Pior ainda quando, por divergências ideológicas, disfarçadas de incompatibilidades diversas, inclusive comportamentais, são colocados “na reserva”, no “gelo”, sob uma desgastante forma de assédio moral, tanto pela completa subtração de suas atribuições quanto pela exposição vexatória aos demais servidores públicos que não compreendem sua presença sem atribuição de atividades ou funções, ainda mais considerando-se que possuem bom nível salarial, o que, inclusive motiva insinuações genéricas acerca da moralidade dos salários no serviço público, visando, na verdade, o seu ataque particularizado.

Neste contexto, surgem as tentativas de “enxugar o gelo”: aos invés de planejar e participar da implementação das políticas públicas, de discutir as estratégias de Estado ou suas estruturas institucionais e operacionais, parte dos integrantes da carreira conquistam apoio para começar a pensar e estruturar iniciativas dedicadas à gestão “da própria carreira”, ou de “gestores” “coordenando” os demais gestores, como se estes precisassem de “monitoria” ou “tutela”. E, para tanto, produzem-se relatórios, preenchem-se formulários e sistemas, repetidas vezes até, sem que desse trabalho de produção de relatórios ou preenchimentos de formulários e sistemas resulte nenhuma informação socialmente relevante sobre as instituições de governo, sobre a governança democrática, sobre o relacionamento interinstitucional, sobre as políticas públicas, sobre os destinatários dos serviços públicos. Pior ainda, quando algum(ns) integrante(s) da carreira decide(m) cobrar para desenvolver os tais sistemas de gestão da carreira ou de “gestão de talentos da carreira”, obtendo assim um “plus” remuneratório bancado pelos “demais colegas” ou entidades “afins”. Finalmente, surgem os “planos de formação continuada”, que serão “geridos” ou “autorizados” pela “coordenação de carreira”, quando profissionais deste perfil, naturalmente, na sua maioria, impõe-se continuamente leituras de qualidade, busca de informações consistentes e cientificamente embasadas, ampliação de horizontes conceituais ou aprofundamento e atualização sobre as temáticas sobre quais já tenha domínio. Nada contra formação continuada, muito pelo contrário, mas não neste contexto!

Não é culpa dos integrantes da carreira, mas alguns, com o passar do tempo, assumem uma postura pusilânime e abandonam as referências teóricas que motivaram a criação da carreira, esquecendo-se das contribuições de personalidades tão importantes quanto Sérgio Paulo Rouanet, por exemplo, ou mesmo de Luis Carlos Bresser Pereira, sob a pecha de que representariam “tempos passados”. Para quem assume a pusilanimidade, importa, então, desprezar a história, valorizar o “status”, preocupar-se em obter cargos comissionados que concedam aumentos de remuneração e “viver bem”, em detrimento de supostas “utopias” e “sonhos”, que seriam “inúteis” e que poderiam direcionar para conflitos inexoráveis na administração pública, com os governantes ou na sociedade.

Sob tais condições, então, sim, há um movimento de transformação da carreira, de uma carreira “típica” de Estado em uma carreira “inutilizada” no Estado, ainda que alguns de seus integrantes, cada um a seu modo, em acordos com mandatários, sejam alçados a alguns cargos importantes na máquina pública.

Em tempos obscuros, de negacionismo e de rejeição da ciência, das instituições de pesquisa e das universidades; de governantes que rejeitam admitir a existência de “racismo” ou, também, a utilidade das políticas afirmativas de valorização de “gênero”, uma vez que referenciados por uma arcaica e ultrapassada compreensão da “virilidade” como “arma de propaganda política”, chegando ao escárnio de irem a público declararem-se “imbrocháveis” e “impedrejavéis”; querendo uma “reforma administrativa” de regressão

ao pior cenário da administração pública; dentre outras mazelas, é melhor revalorizar as tradições da racionalidade, desde o iluminismo, passando pelos ensinamentos da Escola de Frankfurt, com destaque para o pensamento mais contemporâneo de Jurgen Habermas e retomar, com os movimentos de resistência social, a “sociologia das emergências”, que denuncia o “desperdício da experiência”, na expressão usada por Boaventura de Souza Santos.

Nunca foi tão importante o conjunto de atribuições das carreiras típicas de Estado. Servidores públicos contra o morticínio e contra a destruição dos direitos, da “moralidade da democracia” (Leonardo Avritzer) e do Estado democrático. Contra a recondução do país para o abismo e a escuridão.